

Ebu's-Salt el-Endelüsî'nin Mısır Risâlesi

Mehmet AZİMLİ

Prof. Dr.

Hitit Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi Anabilim Dalı

mehmetazimli@hotmail.com

 0000-0002-0691-0879

Ayşe DAŞKIN KURT

Yüksek Lisans Öğrencisi

Hitit Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İslam Tarihi Anabilim Dalı

ayse.daskin.1992@hotmail.com

 0009-0000-4065-4234

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519265>

Özet

Bu bildirimizde Endülüs asıllı bilgin Ebu's-Salt Endelüsî'nin Mısır coğrafyasını tanıttığı risalesi bağlamında bazı değerlendirmelerde bulunacağız. 507/1114 yılında Endülüs'ün Dâniye şehrinde doğan müellif, Mısır'ın İskenderiye şehrine gelmiş ve Fâtımî Halifesi el-Âmir (ö. 524/1130) döneminde, vezir el-Efdal'a yakın kişilerden biriyle tanışma fırsatını yakalayarak sarayda hekim ve müneccim olarak hizmet ederken bir suç isnadıyla hapse atılmış ve üç yıl bir ay kaldığı Mısır'daki el-Ma'üne hapishanesinde Mısır Risâlesi'ni kaleme almıştır.

Müellif, risalesinde Mısır ülkesinin ve Nil'in coğrafi anlatımı, Mısır'ın bölgeleri ve zenginlikleri, Mısır'ın eski ve yeni çağ dönemindeki başkentleri, Firavunlar döneminden İslam'ın ortaya çıkışına kadar Mısır'ın halkları, etnik yapıları, mezhepleri, ahlakları ve inançları, Mısır'da bulunan iki piramit ve çöller hakkında bilgiler vermektedir. Bunları bazen şiir bazen de nesir şeklinde tasvir etmektedir. Ayrıca Mısır'da yetişen Yunan ve Roma kökenli âlimleri, ilim, felsefe ve tıpla ilgilenen kimseleri anlatmaktadır.

Ebu's-Salt, ilginç anlatım üslubuyla karşılaştığı doktorların bilgisizliğini ve becerikli bazı doktorların iyiliklerini sıralarken, Mısırlıların yıldız hükümlerine tutkunluklarını ve onu bolca kullanmalarını zikretmektedir.

6./12. asrın Mısır coğrafyasını gözler önüne sermesi açısından risale çok kıymetlidir. Ayrıca o günden günümüze Kahire ve çevresinin değişim sürecini konu etmesi sebebiyle kayda değerdir. Bir gezgin üslubuyla anlattığı ve dışarıdan birinin gözlemleri olarak değerlendireceğimiz risalesi, Endülüs ve Mısır coğrafyasının o dönemde kıyaslanması açısından da önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Mısır Risâlesi, Ebu's-Salt el-Endelüsî, Mısır,

Coğrafya.

The Egyptian Treatise of Abū al-Salt al-Andalusī

Abstract

In this paper, we will make some evaluations in the context of the treatise of the Andalusian scholar Abū al-Salt al-Andalusī, in which he introduces the geography of Egypt. Author, who was born in the city of Daniye in Andalusia in 507/1114, came to Alexandria, Egypt, and during the reign of Fatimid Caliph al-Amir (d. 524/1130), had the opportunity to meet one of the closest people to the vizier al-Afdal. He was imprisoned on a criminal charge while serving in the palace with the Physician and Astrologer, wrote the Egyptian Treatise in the al-Ma'una prison in Egypt, where he spent three years and one month.

In his treatise, the author provides information about the geographical description of the country of Egypt and the Nile, the regions and riches of Egypt, the capitals of Egypt in the ancient and modern periods, the people of Egypt from the Pharaohs to the emergence of Islam, their ethnic structures, cults, morals and beliefs, the two pyramids in Egypt and the deserts, and describes these sometimes in poetry and sometimes in prose. He also describes the Greek and Roman scholars who grew up in Egypt and those who were interested in science, philosophy and medicine.

With his interesting style of narration, Abū al-Salt lists the ignorance of the doctors he encountered and the kindness of some skilled doctors and mentions the Egyptians' passion for astrology and their abundant use of it.

The treatise is very valuable in terms of revealing the geography of Egypt in the 6th/12th century. It is also noteworthy because it deals with the process of change in Cairo and its surroundings from that day to the present. His treatise, which he narrates in the style of a traveler and which we will consider as the observations of an outsider, is also significant in terms of comparing the geography of Andalusia and Egypt at that time.

Keywords: Islamic History, Egyptian Treatise, Abū al-Salt al-Andalusī, Egypt, Geography.

Giriş

Müslümanların Dünya'ya açıldığı yüzyıllara baktığımızda insanların bildikleri ve ağırlıklı olarak yaşadıkları coğrafyalar bellidir. Asya'nın güney kısımları, Afrika'nın içleri Avrupa'nın kuzey tarafları dışındaki üç kıtada kalan yerlerdir. Bu topraklar eskiden beri insan topluluklarının ağırlıklı olarak yaşam alanı olarak seçtiği yerlerdir ve medeniyetler de ağırlıklı olarak buralarda gelişmiştir.

İslam Medeniyetinin dünyaya ağırlıklı olarak hâkim olduğu döneme bakarsak hemen hemen bu medeniyetlerin yaşadıkları toprakların kahir ekseriyetine hâkim olmuştur. Bu bağlamda Doğu'da Çin'den Batı'da Portekiz'e, Kuzey'de Rus steplerinden,

Güneyde Afrika çöllerine kadar alana yayılmıştır. Geriye sadece Çin, Batı Anadolu ve Kuzey ve Doğu Avrupa içleri kalmıştır.¹

Bu kadar geniş bir coğrafya üzerinde oturan yeni medeniyetin kendi arasındaki ilişkiler bile bu coğrafyanın tanınmasını ve bilinmesini gerektirmiştir. Dolayısıyla Müslüman bilim adamları bu büyük coğrafyayı tanıtan kitaplar yazmak durumunda kalmışlardır. “Takvim-i buldan” denilen bu eserleri yazmaya iten dört önemli sebep vardır. Şimdi onları aktarmak istiyoruz.

1. Coğrafya Kitaplarının Yazılışına Etki Eden Unsurlar

1.1. Hac

Müslümanların en önemli vazifelerinin başında ömürde bir defa zenginlerinin yapması gereken hac ibadeti gelir. Yukarıda ifade ettiğimiz coğrafyalardan Mekke'ye bu ibadeti yapabilmek adına yapılacak yolculuklar için yol güzergahları belirlemek gerekmiştir. Bu güzergahlarda yol güvenliği yanında konaklama, dinlenme ve su yiyecek ihtiyacını giderebilecekleri alanlar olmalıdır. Bundan dolayı coğrafyayı bilen kimselere gereksinim duyulmuş ve bu alanda kafa yorularak Orta Çağ'ın en önemli telifleri yapılmıştır.²

1.2. Cizye-Haraç

Çin'den Atlas okyanusuna kadar geniş bir coğrafyaya hükmetmek kolay değildir. Bu coğrafyayı yönetebilmek buralardan düzenli vergi gelirleri toplayabilmekle mümkündür. Bu sebeple Müslüman dünyanın birbiriyle bağlantı yolları yanında toprakları, iklimi, gelir kaynakları, madenleri ve geçim şekilleri de bilinmesi gerekmiş ve bunlar için kitaplar yazılmıştır. İlk coğrafyacılarımızın önemli kısmının posta memuru veya cizye-haraç görevlisi olması tesadüf değildir.³

1.3. Ticaret

Müslüman coğrafyası dünyanın en önemli ticari yolları üzerinde bulunuyordu. Doğudan karadan gelen İpek yolu ile denizden gelen Baharat yolu bunun en önemli iki güzergahı idi. Dahası Yemen-Şam arası kuzey güney ticari yollarını da eklersek çok hareketli bir coğrafyadır. Bu kadar ticari hareketlenmenin olduğu alanda güzergahları gösterecek ve tüccara yardımcı olacak eserler yazılmak zorundadır. Nitekim Müslüman coğrafyacıların eserlerindeki tanıtımlarda şehirde meşhur olan ticari mallar, üretilen eşyalar ve yiyecek ürünlerinin aktarılması bu bağlamda önemlidir. Çünkü bir tüccarın gideceği beldede neyin ihtiyaç olduğunu dahası orada neyin üretildiğini bilmesi gerekir.⁴

¹ Bk. Mehmet Azimli, “Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Gerçekleşen İlk Fetihlerin Sebepleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, *İstem* 3/6 (2005), 177-193.

² Murat Ağarı, *İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar* (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2002), 140.

³ Şemseddin Günaltay, *İslam Tarihinin Kaynakları* (İstanbul: Endülüs Yayınları, 1991), 422.

⁴ Faruk Bal, *Arap Yarımadasında Ticaret* (İstanbul: Beka Yayınları, 2015), 23 vd.

1.4. Rihle

İslam Dünyasında ilim yolculuğu geleneği bulunmaktadır. Bu özellikle hadis toplayıcılığı sürecinde çok yaygındır ve ilim talipleri şehirden şehre hadis dinlemek için giderlerdi. Buna ayrıca Kur'an'ı anlayabilmek için Bedevi Arapların dilinin detaylarını çöllerde öğrenmek isteyen bilginlerin yolculuklarını da eklemek gerekir. Bütün bunlar Müslümanların coğrafyasında bir hareketlilik oluşturdu ve yolculuk güzergahları bu sebeple önemli hale geldi. Bu sebeple de bu tür eserlerin yazılması gerekli oldu.

Birçok Endülüs kökenli ünlü kişi, ilim veya maddi kazanç ve zenginlik veyahut hac farızasını yerine getirmek amacıyla doğuya göç etti. Mısır'a göç eden kişilerden biri de edebiyatı, felsefeyle, tıbbı, falcılık, musiki, spor ve sibernetik ilmindeki beceriyle bir araya getiren bir adamdı. O kişi ise, Endülüs ülkesinin Dâniye şehrinde doğan Ebu's-Salt Ümeyye b. Abdulaziz b. Ebî's-Salt'tır. Bu noktada daha çok Rihle maksatlı olarak geldiği Mısır'da üst düzey görevler yaptıktan sonra gözden düşen ve Mağrib'e gittikten sonra Mısır coğrafyasını tanıtan eser yazan Ebu's-Salt'ın Risalesini konu edineceğiz.

2. Ebu's-Salt

Tam adı Ebu's-Salt Ümeyye b. Abdulaziz el-Endelüsi'dir. Ebu's-Salt 470/1078 yılında Endülüs'ün doğusundaki Dâniye şehrinde doğdu.⁵ Çocukluğu ve gençliği doğduğu şehirde geçti ve buradaki âlimlerin gözetiminde edebiyat, felsefe, tıp, müneccimlik, musiki, spor ve sibernetik alanlarında tahsilini tamamladı. Onun ilk başından beri anılan ilimlerde güçlü bir kapasitesi vardı ve o birçok fazilette genişliğe sahipti. Sonra da memleketleri gezdi, dolaştı ve 487/1094 yılında yani, Fatimî halifesi el-Müstansır Billâh zamanında annesiyle birlikte Mısır'ın İskenderiye şehrine geldi. O esnada anılan hükümdarın veziri ve devletinin işiyle ilgileneni el-Afdal Şehinşâh b. Emirü'l-Cüyûş Bedrû'l-Cemâli el-Ermenî idi. Ondan bir şeyler elde etmek için yanaşsa da umduğunu bulamadı. Ancak daha sonra Halife el-Amir döneminde, vezir el-Afdal'a yakın kişilerden biriyle tanışma fırsatını yakaladı. Bu kişi Tâcü'l-Ma'âli Muhtar'dı, böylece tıp ve müneccimlik sanatlarıyla ona hizmet etmeye başladı. Bu esnada el-Afdal'ın kâatibi tarafından kendisine suç isnat edilmek suretiyle üç yıl bir ay boyunca⁶ Mısır'daki el-Ma'üne hapisanesinde hapsedildi. Ebu's-Salt kitapların bir kısmını, Mısır'da el-Afdal'in Hapishanesinde yazdı.

⁵ Fatih Erkoçoğlu hocamla 10.07.2024 tarihinde ziyaret ettik.

⁶ Ebü's-Salt ömrünün 60 yıl olduğu, 20 yılının İsbiliye'de, 20 yılının Afrika'da Sanhace krallarının yanında ve 20 yılının da Mısır'da kütüphanede hapsedilmiş olarak geçirdiğini belirtir; bk. Makkarî, *Nafhu't-tib* (Leiden), 1/530.

Mısır'da huzur bulmayan Ebu's-Salt, 506/1112 yılında Mağrib'e (Fas'a) gitti ve burada Mısır Risâlesini kaleme aldı. Nihayet Ebu's-Salt bir rivayete göre 520/1126, diğerine göre ise 528/1134 yılında el-Mehdiyye şehrinde vefat etti.⁷

İbnü'l-Kiftî derki; Ebu's-Salt el-Mağribî, şiir ve nesirde döneminin ferid bir kişidir. Onun güçlü bir ilmi kapasitesi vardı.⁸

Ebü's-Salt'ın çok iyi mûsiki bildiği, güzel ud çaldığı ve lirik şiirler yazan ince ruhlu bir şair olduğu kaynaklarda özellikle belirtilmektedir. Ayrıca musiki alanında eserler kaleme almış, birçok anonim Kuzev Afrika şiirini bestelemiştir; bu bestelerin yüzyıllar boyu yaşadığı haber verilmektedir. Ebu's-Salt sadece "Mısır Risalesi"ni yazmakla kalmamış bunun yanında *Kitâbu'l-Hadîka, el-Edviyetü'l-Müfrede, Risâletün fi'l-Amel bi'l-Usturlab, Takvimu'z-Zihh, Evrâkun min Kitâb fi'l-Felek, Kitâbun fi'l-Ma'âni'l-Muhtelife li'l-Lafzati Noktatün* ve *Kaside* isimli eserlerin sahibidir.⁹

3. Risale

6./12. asrın Mısır coğrafyasını gözler önüne sermesi açısından risale çok kıymetlidir ve o günden günümüze Kahire ve çevresinin değişim sürecini konu etmesi sebebiyle kayda değerdir. Bir gezgin üslubuyla anlattığı ve dışardan birinin gözlemleri olarak değerlendireceğimiz risalesi, Endülüs ve Mısır coğrafyasının o dönemde kıyaslanması açısından da önem arz etmektedir.

Bu risale, çeşitli sanat ve ilimler hakkında bilgi sunmaktadır, dün olduğu gibi bugün de coğrafyacının, tarihçinin, sanat tarihçisinin, sosyoloğun, felsefecinin, doktorun, astroloğun ve edebiyatçının başvuracağı bir belgedir.

Yazar risalesinde Mısır ülkesinin ve Nil'inin coğrafi anlatımı, Mısır'ın bölgelerini ve zenginliklerini, Mısır'ın eski ve yeni çağ dönemindeki başkentlerini, Firavunlar döneminden, İslam'ın ortaya çıkışına kadar, Mısır'ın halkları, etnik yapıları, mezhepleri, ahlakları ve inançları, Mısır'da bulunan iki piramit ve çöller hakkında bilgiler vermektedir ve bunları bazen şiir bazen de nesir şeklinde tasvir etmektedir. Ayrıca Mısır'da yetişen Yunan ve Roma kökenli âlimler, ilim, felsefe ve tıpla uğraşanları anlatmaktadır.

3.1. Konular

3.1.1. Genel Tanıtım

Yazar, risalede Mısır ülkesinin ve Nil'inin coğrafi anlatımını sunarken, Mısır'ın bölgelerini ve zenginliklerini bazen şiir bazen de nesir şeklinde tasvir etmiştir. Ona göre; toplumun bu kadar farklı etnik kökeni bir arada barındırması Amalika, Yunan, Rum ve Arap milletlerinin bölgede hâkimiyet kurmak istemeleri sonucu gerçekleşmiştir. Tarihçilerden bir grup Mısır halkının eski çağlarda putlara tapıp

⁷ Cemil Akpınar, "Ebü's-Salt ed-Dâni", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10/341.

⁸ İbnü'l-Kiftî *İhbâru'l-Ulema*, çev. Abdülhalık Bakır (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2024), 120.

⁹ Akpınar, "Ebü's-Salt ed-Dâni", 10/342.

heykeller yaptığını ifade etmiştir. Hatta bir dönem Hristiyanlığın yayıldığını ta ki Hz. Ömer zamanında Müslümanların ülkeyi ele geçirmesiyle bazıları Müslümanlığı kabul ederken bazılarının ise Hristiyanlık dinine inanmaya devam ettiğini bildirmiştir.

Mısır'ın eski ve yeniçağ dönemindeki başkentlerini zikrettikten sonra Mısır'ı şöyle vasfeder;

Eni yönünden sınırı ise, Asuvan şehrinde, Nübya toprağına sınırdaş olan es-Sa'ıdu'l-A'lâ'dan, Reşid ve hizasında yer alan Akdeniz'deki Nil nehri akıntılarına kadardır. Bunun da uzaklığı yaklaşık otuz gündür. Aynı zamanda eni yönünden, başlangıcından, bitişine kadar onu iki dağ kucaklamaktadır -Onlardan birisi, Nil'in doğu yakasında olan el-Mukattam'dır, diğeri ise onun batı yakasındadır. Nil, her ikisi arasında da akmaktadır. Anılan dağların her ikisi de bitkisiz olup, yüksek değıllerdir. Pozisyonları açısından da Asuvan şehrinde itibaren Füstât'ta bittikleri yere kadar birbirine yakındırlar. Sonra aralarındaki mesafe genişler ve azıcık açılır. el-Mukattam, çukurları arasında ve yollarındaki açık alanda birisinin doğusunda, diğerrinin ise batısında yer alır. Mısır toprağı Füstât'tan, el-Feremâ, Tinnis, Dimyat, Reşid ve İskenderiye'in üzerinde yer aldığı Akdeniz sahiline kadardır. Oranın güneydeki en uzak noktası ile batı ve kuzeydeki en uzak noktası arasında bir mesafeden ibaret olan eni son bulmaktadır. Eğer el-Burhâniye yoluyla bu mesafenin yolu mil hesabı ölçülürse, otuz mile ulaşmaz, aksine ölçüsü belli olmayan miktarda o rakamdan aşağı çekilir. Zira en uzak noktası güneyde olan Asuvan'ın eni ile en uzak noktası kuzeyde olan Tinnis şehrinin eni arasındaki fazlalık, dokuz dereceden ibarettir. Bu aynı zamanda üç yüz altmış dereceden oluşan büyük çemberin çevrelediğı derecelerden de altı dereceyi oluşturur. Uzunlukları arasında ise, onun ilgili bu hesapta yeri olan bir fazlalık bulunmamaktadır. Bu sayıyı, tecrübenin de gösterdiği gibi, elli altı mil ve bir milin üçte ikisi hesabıyla o millerin hizasındaki bir dereceyle ilgili olarak iki katına çıkarırsak, sonuç yaklaşık olarak beş yüz yirmi beş mil olur. Bu ise yirmi gün yürüyüş veya ona yakın bir mesafeyi gösterir. Ancak yolcular, yolun dolambaçlı olması ve düz olmaması nedeniyle bu iki şehir arasını orta bir yürüyüşle bu süreden az fazla bir zamanda kat etmektedirler.¹⁰

Ebu's-Salt, risalesinde sıkça şiirlere başvurmuş ve şiirsel anlatımlarla risaleyi süslemiştir. O, Mısır Risalesinde ilk olarak Mısır'ın konumundan, Nil nehrini esas alıp

¹⁰ Ebu's-Salt, *er-Risâletü'l-Mısriyye*, 15, 16.

Mısır'ın doğasından ve toplum yapısından bahsederek başlamıştır. İskenderiye, Tinnis, Dimyat, Kûs ve Kift şehirlerine değinerek buraların Mısır'ın en önemli şehirleri olduğunu belirtmiştir. Aktardıklarına göre, Nil nehrinden özellikle bahsederek nehrin on altı arşını geçmesiyle suyun taşması gerçekleşir ve halk bu olay gerçekleşirken seyredecek ortamı hazırlarlar. Taşan suyun ortamı terk etmesi sonucu el-Cezîre ve Birketü'l-Habeş gibi ünlü parklar ve taşlı yolların bulunduğu yerlerde insanlar eğlenceler düzenler. Ebu's-Salt Birketü'l-Habeş'te eğlencelerde bulunup orada halıların en güzelini ve kıldan yapılmış çadırların en büyüğüne rastlar.

3.1.2. Dinî-Etnik Gruplar

Mısır'da Firavunlar döneminden, İslam'ın ortaya çıkışına kadar, Mısır'ın halkları, etnik yapıları, mezhepleri, ahlakları ve inançlarını anlatır. Etnik olarak ise Mısır halkını; Kıptî, Rum, Arap, Berberî, Ekrâd, Deylemli, Habeşli, Ermeni ve çeşitliliklerine göre sıralar ve etnik gruplardan oluşarak farklı toplulukları bir arada tuttuğunu belirtir.

3.1.3. Kültürel Eserler

Ebu's-Salt, Mısırlıları şehvetlerine düşkün, kendilerine zevkli gelen şeylerin peşinden giden ve basit işlerle uğraşmayı seven bir halk olduğunu söyler. Onlar başka milletlerle uğraşarak kimilerini ortadan kaldırmış kimilerini ise çöllere sürmüştür. Öyle ki çöllere sürdükleri insanların Gulyabaniler olduğu inancına kapıldılar. Fakat bu insanların aksine aralarında özellikle geometri ve astroloji alanında bilimi önceleyen güzel işler ortaya koyan bir kesim bulunmaktadır ki onlar dünyanın yedi harikasından biri olan deprem, sel ve yağmurdan etkilenmeyen piramitleri inşa ettiler. Füstât hizasında yer alan iki piramit, büyük taşlardan yapılmış koni biçiminde, kaidesi dikdörtgen, direği 317 arşın, her köşesi eşit ve kenar boyu 460 arşın olan devasa yapıtlardır.

Halife el-Me'mûn, buranın kazılması yönünde emir verdi. Böylece yoğun çabalardan ve uzun uğraşılardan sonra, Füstât'ın karşısında yer alan piramitlerden birisi kazıldı. Fakat içinde, korkutucu yapısı ve izlenmesi zor olan uçurumlar ve yükseklikler buldular. Onlar ayrıca buranın yukarı kısmında kenarlarından her birinin uzunluğunun sekiz arşın olduğu dikdörtgen şeklinde bir ev de buldular. Ortasında mermer kaplama bir havuz vardı. Örtüsü kaldırılınca, çok eski zamanlardan kalan çürümüş kemiklerden başka bir şey bulamadılar. O zaman da el-Me'mûn, diğerinin kazılmasından vazgeçilmesini emretti. Denilir ki; onun kazılmasına harcanan harcamalar çok büyüktü ve yapılan iş gayet ağırdı.

Piramitleri İbranilerce I. Hermes olarak bilinen kişi tarafından Tufan'ın yeryüzünü kaplayacağı korkusuyla mallarını ve ilmi kitaplarını korumak için Sevid b. Sehlük b. Siryâk yapmıştır. Yapımı altı ay sürmüş olup üzerini renkli ipek bir örtüyle örtülmüştür.

“Bu iki piramitten her birinin üst kısmını yukarisından aşağısına kadar birbirine yakın ve paralel biçimde, bugün harfleri bilinmeyen, manaları anlaşılmayan yapıcısının

adını gördük. Topluca söylemek gerekirse, onun meselesi çok ilginçtir, öyle ki, onu anlatmanın boyutu ve ondan anlatılanın gerçeğini ifade etmedeki derinlik ne olursa olsun, çok zordur. Üzerinde şu yazı olduğunu aktarır; Onları (iki piramiti) altı ayda inşa ettik. Deki, bizden sonra gelenler ancak onları altı yüz yılda yıkabilirler. Üstelik yıkmak yapmaktan kolaydır. Sonra onlara yeşil bir renk kazandırın diye de renkli dibaçla giydirdik. Yeşil renk ise dibaçtan daha ucuzdur.”¹¹

3.1.4. Filozoflar

Ebu's-Salt, Mısır'ın merkezinin eski çağlardan beri Menf şehri olduğunu söyler. İskender bölgeyi ele geçirip İskenderiye şehrini kurunca o burayı ilim ve hikmet şehri haline getirdi ve insanlar tarafından rağbet görmeye başladı. Daha sonra Hz. Ömer şehri ele geçince Amr b. As Füstât şehrini inşa etti ve Arap olan olmayan herkes buraya ilim öğrenmek için geldi. Buraya ilim öğrenmek için gelen en eski isimlerden biri III. Hermes'tir. Bunun yanında Diofentus, el-İskenderânî, Rûsem bu isimlerden bazılarıdır.

Yunan ve Roma kökenli âlimlere değinerek, Mısır'da karşılaştığı az sayıdaki ilim, felsefe ve tıpla uğraşanları anlatmıştır. “Buradaki ilim ehlinin en eskilerinden biri üçüncü Hermes'dir. Aynı zamanda o (Hermes) ülkeler gezen bir filozof, şehirlerde dolaşan bir seyyah, bu şehirlerin kurulmasında ve onların yıldız fallarında ve halklarının huyları konusunda bilgili bir insandı. Ayrıca Hermes'in hikmet dallarında yararlı yüce eserleri vardır.”¹²

3.1.5. Doktorlar

İyi bir tabip ve filozofun tabiat ve matematik ilimlerine, özellikle astroloji ve müzik gibi yan disiplinlere muhtaç olduğunu söyleyen Ebu's-Salt, Mısır'da iken Galen ve Hipokrat'ın eserlerini inceledi ve tespit ettiği bazı karmaşık problemlere dikkat çekti. Bunları çözümlenecek bir âlim bulamadığından daha sonra yazdığı bu risalesinde Mısırlıları eleştirdi. Ona göre, işinde ehil olmayan doktor tıp ile falcılığı birbirine karıştırmaktadır. Onlar hiçbir hastayı iyileştiremediği gibi onların sağlığını da elinden alır. Ebu's-Salt, karşılaştığı doktorların bilgisizliğine şaşırır ve becerikli bazı doktorların iyiliğini dile getirerek buranın iş yapan doktorlarının çoğunun Yahudi ve Hıristiyanlardan oluştuğunu belirtir. Bu konuda birisi şöyle diyor: “Müslümanlara her defasında diyorum ki, tıbbımızın meşhur olmasını istiyorsunuz. Heyhat, olmayanı yapmak için bir hayli çalıştınız, o zaman Yahudi veya Hıristiyan olunuz.”¹³

Onlardan ilme intisap edenlerden durumlarına vâkif olduğum ve zorlukla keşfettiğim bazıları zikretmek istiyorum. Orada ilk ikamet ettiğim günlerde Galenos'un ve Hipokrat'ın eserlerine aşırı ilgi gösteriyor, problemlerini araştırmak, kapalı yönlerini incelemek

¹¹ Ebu's-Salt, *er-Risâletü'l-Misriyye*, 27.

¹² Ebu's-Salt, *er-Risâletü'l-Misriyye*, 29.

¹³ Ebu's-Salt, *er-Risâletü'l-Misriyye*, 34.

istiyordum. Bu nedenle büyük titizlik gösterdim ve bu sanat ehlinde yararlanabileceğim, onun sunduklarından bilgimi arttırabileceğim ve kendisiyle iç içe olmamdan zihnimi etkilemek amacıyla birisini bulmak için büyük çaba harcadım. Fakat Allah'ın, kalplerini mühürlediği, gönül gözlerini kör ettiği, zihinlerini kaybettirdiği ve felsefeyle aralarını açtığı bir kavimden başka bir şey bulamadım.¹⁴

3.1.6. Astrologlar

Astronomiyle uğraşmış ve bu konuda eser yazmış olan Ebu's-Salt'ın Kahire dışında Karâfe yakınlarındaki bir vadide bulunan rasathâneyi tanıtip övmesi dikkate alınırsa rasat işiyle de yakından ilgilendiği söylenebilir. Kaynaklardan onun Mısır'da çok sayıda öğrenci yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Süleyman b. Feyyâz el-İskenderânî ve astrolog Ebû Abdullah eş-Şâmî onun öğrencileri idiler. Mısırlıların yıldız hükümlerine tutkunluklarını ve onu bolca kullandıklarını anlattı. Ayrıca bu hususta güzel ve ilginç hikâyeler nakletti.

Mısır'daki müneccimleri doktorlarda olduğu gibi eleştiri yağmuruna tutar. Fakat bir kişi vardır ki onlardan farklıdır; Rizkullah en- Nahhas. O, Mısır'daki en büyük müneccimlerden biri olup diğer müneccimler kendisine intisap etmiştir. Mısır halkı astrolojiden çok medet uman, onu doğrulayan, güvenen ve onu en çok kullanan halktır.¹⁵

3.1.7. Edebi Tanıtımlar

Sonra da burada karşılaştığı edip ve güzel söz söyleyenleri zikretmeye yöneldi. Bir örnekle aktaralım;

Bilinmeyenlerin ve çöllerin zorluğuna katlanarak, tehlikelere ve zararlı şeylere dalmak suretiyle oraya ulaşmak için yol aldım. Bu esnada bazen koyu siyah postlu, siyah çarşafli, gençlik rengi gibi sabit, meydanı (önü) açılmış, dizgini rüzgârın avucuna bırakılmış, böylece başı alınmayan küheylânın koşuşu gibi koşan ve tamah eden bakış gibi vurup geçen bir gemiye bindim. Bazen de kurtlar gibi derileri noktalı, düz dudaklı, kıvrıkcık saçlı at üzerinde yoluma devam ettim. Vadiden beslenip kuyudan su içiyordum. Başını kaldırdığı zaman kınaya boyanmış deve kuşudur, yükseldiği zaman da parlayan yıldızdır diyordum. Deve yürüyüşünü deve kuşu yürüyüşüne bağlıyordu ve Tihâme ve Necitleri bir defada yutuyordu. Ne vadi kıvrımlarını aştım ne gece zırhlarını

¹⁴ Ebu's-Salt, *er-Risâletü'l-Misriyye*, 30.

¹⁵ Ebu's-Salt, *er-Risâletü'l-Misriyye*, 39.

giyindim, ne yerlerin dağlarını ve geçitlerini geçtim ve ne denizlerin üst kısımlarını ve dalgalarını yardım.¹⁶

Mısır'ın edipleri, güldürü ustaları ve edebiyat alanında başarılı olan kimselere gelince bunların başında Kadı Ebu'l-Hasan Ali b. en-Nadr gelir. O, Füstat'a gelerek vezir el-Afdal'ın yanına gelir fakat o beklediği ilgiyi göremeyince hayal kırıklığına uğrar ve Füstat'tan ayrılır. Mısır'ın meşhur şairlerinden biri de İbn Meknese olarak tanınan Ebu't-Tâhir İsmail b. Muhammed'dir. O, kelimelerle oynayan lirik ve vecizeli şiir yazmada mahir bir kimsedir olup kolay bir üslupla şiirlerini yazar.

Sonuç

Ebu's-Salt Endelüsî genç yaşlarında maddi çıkarlar sağlamak için “Yeryüzünde ne ülkeler vardır fakat talihsizliğimden olacak ki seni seçtim.” dediği Mısır'a gitti. Ebu's-Salt Mısır'da her ne kadar aradığını bulmasa da Mısır risalesini yazarak tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve önemi asla yadsınamayan Mısır hakkında bilgiler vermiştir. Öyle ki bu bilgiler günümüzde coğrafyacılar, tarihçiler gibi birçok araştırmacıların merakını celbedecek ve günümüze ışık tutacak önemli konulardır.

Ebu's-Salt risalesinde öyle önemli bilgilerden bahseder ki bunlar hala günümüzde merak uyandıran konulardır. Örneğin Piramitlerin yapılışı ve içinde nelerin bulunduğu hala günümüzde merak uyandırır. O, risalesinde bu konu hakkında yeterli bilgiyi vererek adeta okuyucunun merakını gidermiştir. Gittiği ülke de sadece bilimsel çalışmalarda bulunmayıp aynı zamanda adeta seyyah gibi ülkeyi gezerek toplumu ve yapısını incelemiştir. Bu risale okuyucuya sadece Mısır hakkında bilgi vermekle kalmaz yer yer şiirsel anlatımlarla seyahatname tadında farklı bilgiler sunmaktadır.

¹⁶ Ebu's-Salt, *er-Risâletü'l-Misriyye*, 11.

Kaynakça

- Ađarı, Murat. *İslam Cođrafyacıllđđ ve Müslüman Cođrafyacılar*. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2002.
- Akpınar, Cemil. "Ebü's-Salt ed-Dâni". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 10/340-342. İstanbul: TDV Yayınları, 1994.
- Azimli, Mehmet. "Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Gerçekleşen İlk Fetihlerin Sebepleri Üzerine Bazı Deđerlendirmeler". *İstem* 3/6 (2005), 177-199.
- Bal, Faruk. *Arap Yarımadasında Ticaret*. İstanbul: Beka Yayınları, 2015.
- Cođrafya Risaleleri*. çev. Abdülhalık Bakır. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2024.
- Ebu's-Salt. *er-Risâletü'l-Mısriyye*. Kahire: y.y., 1370.
- Günaltay, Şemseddin. *İslam Tarihinin Kaynakları*. İstanbul: Endülüs Yayınları, 1991.
- İbnü'l-Kifti. *İhbaru'l-Ulema*. çev. Abdülhalık Bakır. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2024.
- Makkarî. *Nefhu't-tîb*. Leiden: y.y., ts.